

ЭРТА ТУРМУШ — КЕЛАЖАККА ТАХДИД

А.Д.Юлдашева

Юқоричирчиқ тумани ФХДЁ бўлими мудираси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17954618>

Бугунги кунда эрта турмуш масаласи жамиятимизда долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Ёшларнинг жисмоний, руҳий ва ижтимоий жиҳатдан тўлиқ тайёр бўлмадан оила қуриши кўплаб салбий оқибатларга сабаб бўлмоқда.

Аксарият ҳолларда эрта турмушга ота-оналарнинг нотўғри қарашлари, қадимий анъаналарга ҳаддан ташқари берилганлик, иқтисодий қийинчиликлар ҳамда ҳукукий саводхонликнинг етарли эмаслиги сабаб бўлмоқда. Айниқса, қиз болаларнинг тақдирига бепарволик билан ёндошиш уларнинг таълим олиш, касб эгаллаш ва шахсий ривожланиш имкониятларини чеклаб қўяди.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, эрта ёшдаги ҳомиладорлик она ва бола саломатлиги учун жиддий хавф туғдиради. Шу билан бирга, оилавий ҳаётга тайёр бўлмаган ёшлар ўртасида келишмовчиликлар, ажримлар ва ижтимоий муаммолар сони ортиб бормоқда.

Эрта турмушнинг олдини олишда, аввало, жамиятнинг барча қатламлари масъулиятни ҳис этиши лозим. Ота-оналар фарзандларининг келажаги ҳақида онгли қарор қабул қилиши, ёшлар эса ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларини билиши керак. Таълим муассасалари, маҳалла фаоллари ва оммавий ахборот воситалари бу борада тарғибот-ташвиқот ишларини кучайтириши муҳим.

Қонунчиликка мувофиқ, никоҳ ёши белгилаб қўйилган бўлиб, унга риоя этиш ҳар бир фуқаронинг бурчидир. Қонун талабларига амал қилиш орқалигина ёшларнинг соғлом, билимли ва бахтли ҳаёт кечиришига замин яратиш мумкин.

Хулоса ўрнида айтиш жоизки, эрта турмуш — нафақат бир оиланинг, балки бутун жамият келажагига таъсир этувчи муаммодир. Унга қарши курашишда барчамиз бирдек масъулмиз.